

ISH YURITUVCHILARNING TIL SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Normurodova Zarifa Ruziqulovna
Termiz davlat universiteti o'qituvchisi
Bozorova Lola ismoil qizi
Termiz davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798293>

Annotatsiya: Ushbu maqolada til savodxonligini bilish darajasining hamkorlik muvaffaqiyatiga va tashqi siyosat mahkamasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirishda tutgan muhim o'rni ko'rsatiladi. Ish yurituvchilarning til bilimlarini oshirib borish va ularning kamolotga yetishlarida bardavom ko'tarilishida muhimligi bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: bilvosita, asl, tarjimashunoslik, madaniyatlararo muloqot, xalqaro munosabatlar.

WAYS TO IMPROVE LANGUAGE LITERACY OF BUSINESS EXECUTIVES

Abstract: This article shows the important role of language literacy in the success of cooperation and the implementation of the tasks assigned to the foreign policy department. It explains the importance of improving the language departments of business people and their maturity and continuous improvement.

Key words: indirect, original, translation, studies, Intercultural, dialogue, international relations.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: В статье показана важная роль языковой грамотности в успешном сотрудничестве и реализации заданных на внешнеполитическое ведомство. Обоснована важность совершенствования языковых навыков деловых людей, их зрелости и постоянного развития.

Ключевые слова: косвенный, оригинальный, переводоведение, межкультурный диалог, международные отношения.

Kirish. Ish yurituvchilarning savodxonligini oshirishda bu faqat to'g'ri yozish emas. Bu hujjatni mantiqan, yuridik talablarga mos, rasmiy uslubda aniq va tushunarli shaklda tuza olish qobiliyatidir. Savodxonlik qanchalik yuqori bo'lsa, hujjat sifati ham shunchalik professional bo'ladi. Ish yurituvchi - bu tashkilot yoki muassasada hujjatlar aylanishini tashkil etuvchi, rasmiy yozishmalarni yurituvchi xodimdir. Uning til savodxonligi tashkilotning nufuzi va ish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Til savodxonligi tashkilotning rasmiy obro'sini oshiradi, shuningdek, tushunmovchiliklarni kamaytiradi.

Hozirgi kunda tashkilotlarda ish yurituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslari va til savodxonligi treninglari tashkil etilib kelinmoqda. Bu mashg'ulotlarda; rasmiy uslubdagi yozishmalarni tahlil qilish, xatoliklarni tuzatish, hujjatlar bilan ishlash jarayonlarini o'rganish amalga oshirilmoqda. Har qanday tashkilotda ish yurituvchi xodimning savodxonligi ish jarayonining sifatli va tartibli amalga oshirishida muhim omildir. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, aniq yozish, me'yoriy qoidalarga rioya qilish ularning barchasi tashkilot obro'siga ta'sir qiladi. Shu bois ish yurituvchilar til madaniyatni muntazam ravishda

rivojlantirib borishi talab etiladi. Ish yurituvchilar til savodxonligini oshirish, tashkilot ishini samarali olib borish uchun muhim jarayondir. savodli, rasmiy uslubda aniq yozadigan ish yurituvchi bu har qanday muassasaning asosiy tayanchi. Shuning uchun madaniyatini rivojlantirish, imlo va rasmiy uslubni chuqur o'rganish, hujjatlash faoliyatining barcha talablari bilan doimiy tanishib borish zarur.

Asosiy qism. Hozirgi zamonda har bir tashkilot muassasa va korxonalarda ish yurituvchining savodxonligi, ish tartibi, hujjatlar sifati va muassasa obro'siga bevosita ta'sir qiladi. Rasmiy hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, fikrni aniq bayon etish, imlo va uslub me'yorlariga amal qilish ish yurituvchilar uchun zarur kasbiy ko'nikmalardan biridir. Shu sababdan til savodxonligini oshirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilishi muhim hisoblanadi. Til savodxonligi nafaqat ichki ish yuritishda, balki tashqi siyosat va xalqaro hamkorlikda ham muhim rol o'ynaydi. Ish yurituvchi nafaqat hujjat tayyorlaydi, balki tashkilotning rasmiy imijini belgilaydi: Hujjatlarning aniq va ravon bo'lishini, noto'g'ri talqinlarga yo'l qo'ymaslikni, tizimli ish yuritishni, huquqiy mas'uliyatni kamaytirishni ta'minlaydi.

Amaliy muammo: ish yurituvchilarda ko'p uchraydigan xatolar: Mazmunsiz rasmiy iboralar. Masalan, "Mazkur ariza bilan murojaat qilganimdan xabardor etaman". "Yuqorida aytilganlarni inobatga olgan holda". Bunda muammo: mazmun yo'q, jumla cho'zilgan, rasmiylik sun'iy. Til savodxonligini oshirishning asosiy yo'llarini aytib o'tmoqchi bo'lsak, me'yoriy hujjatlar bilan muntazam ishlash, ya'ni o'zbek tili imlo qoidalarini, hujjatlar turlari, bo'yicha amaldagi Nizomlar rasmiy uslub talaffuzi va tuzilish me'yorlari kiradi. Ish yurituvchilarda ham asosiy til xatolari uchraydi: Sun'iy rasmiy iboralar. Mazmunsiz, ortiqcha so'zlar bilan cho'zilgan jumlar. Maqsadning lo'nda berilmasligi, hujjatning asosiy maqsadi noaniq ifodalanadi. Stilistik xatolar: Qaratqich qo'shimchalarining noto'g'ri qo'llanishi, rus tilidan noto'g'ri tarjima va kalklar. Ish yurituvchilarning til savodxonligini oshirish jarayoni rasmiy hujjatlarni adabiy til me'yorlariga muvofiq, aniq va to'g'ri tuzish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat¹. Ish yurituvchi avvalo rasmiy-uslubning asosiy talablari, unda qo'llaniladigan iboralar, gap tuzilishi va nutqning lo'ndaligini yaxshi bilishi kerak. Hujjatlar tuzilishi, rekvizitlar joylashuvi, matnning ichki tartibi, mantiqiy izchillik ham til savodxonligining muhim qismidir. Har bir hujjatning mazmuni tushunarli, aniq va keraksiz so'z yoki jumalalarsiz bo'lishi zarur.

Til savodxonligini oshirishda imlo va punktuatsiya qoidalarini yaxshi bilish, tinsh belgilari qo'yilishidagi rasmiy-uslub me'yorlarini o'zlashtirish alohida o'rin tutadi. Ish yurituvchi muntazam ravishda imlo qoidalarini takrorlab, uchraydigan xatolarni alohida daftar qilib yuritishi, ularni tahlil qilib borishi foydali. Rasmiy uslubga xos terminlar, qisqartmalar, xizmatga oid iboralar bilan ishlash ham savodxonlikni kuchaytiradi. Shuning uchun ish yurituvchi o'z faoliyati doirasidagi atamalar uchun shaxsiy lug'at tuzib borishi maqsadga muvofiq. Yozma nutqni rivojlantirish uchun rasmiy hujjatlarni muntazam mashq sifatida yozish, tayyor matnlarni tahrirlab ko'rish, murakkab jumalarni soddalashtirish va ortiqcha so'zlarni qisqartirish ko'nikmasini shakllantirish zarur. Matnning mantiqiy izchilligini ta'minlash, fakt va ma'lumotlarning aniq ifodalanishi, har bir fikrning izchil bog'lanishi rasmiy hujjat sifati

¹ O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini. O'zbek tilining imlo lug'ati. Tuzuvchilar – Hojiyev A., Rahmatullayev Sh. – T.: O'qituvchi, 1996.

uchun juda muhim². Hujjatlarni tekshirishda ikki bosqichli yondashuv — avval texnik (imlo, belgilash, sanalar), keyin mazmun (mantiq, aniqlik) bo'yicha ko'rib chiqish — xatolarni kamaytiradi. Bundan tashqari, ish yurituvchi hujjat aylanishi qoidalarini, hujjatlarni rasmiylashtirish, ro'yxatdan o'tkazish, arxivlash hamda elektron hujjat tizimlarida ishlashni yaxshi bilishi lozim. Nutq madaniyati ham muhim bo'lib, rasmiy muloqotda adabiy til me'yorlariga amal qilish, talaffuz, madaniy muomala va lo'nda ifodalar til savodxonligini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, ish yurituvchilarning til savodxonligi tashkilot faoliyatining samaradorligi, hujjatlarning aniq va to'g'ri rasmiylashtirilishi, xizmat yozishmalarining sifatli yuritilishi uchun muhim omildir. Savodxonlik hujjat tuzilishini bilish, rasmiy-uslub me'yorlariga amal qilish, imlo va punktuatsiya qoidalariga rioya qilish, matnni mantiqiy, lo'nda va tushunarli yozish orqali shakllanadi. Rasmiy terminlar bilan to'g'ri ishlash, lug'at boyligini kengaytirish, yozma nutqni doimiy mashq qilish va hujjatlarni ikki bosqichda tekshirib borish ish yurituvchining professional darajasini oshiradi. Hujjat aylanishi qoidalarini chuqur bilish va elektron tizimlarda savodli ishlash esa zamonaviy ish yuritishning ajralmas qismiga aylangan. Demak, til savodxonligini muntazam rivojlantirish nafaqat xodimning shaxsiy malakasini, balki butun tashkilot ishining sifatini yuksaltiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abduraxmonova M., Fattoxova D., Xalmuxamedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). – Toshkent: “Mumtoz so'z”, 2018.
2. Boltayev M. Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosi va imlosi. – T.: O'qituvchi, 2003.
3. Boltayev M. Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosi va imlosi. – T.: 2006. Internetdagi manzili www.samdu.uz/files/web/index.htm
4. Davlat tilida ish yuritish, hujjatchilik va atamashunoslik. Tuzuvchi: Boltayev M. – Samarqand, SamDU nashri, 2007
5. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari. O'zbek tilining imlo lug'ati. Tuzuvchilar – Hojiyev A., Rahmatullayev Sh. – T.: O'qituvchi, 1996.
6. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N., Odilov Y. “Davlat tilida ish yuritish” (amaliy qo'llanma). – T.: “O'zbekiston nashriyoti” 2020.
7. Suyyarova A. “O'zbek tilida ish yuritish”. Namangan-2018

² Abduraxmonova M., Fattoxova D., Xalmuxamedova U., Inogamova N., Egamberdiyeva N. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). – Toshkent: “Mumtoz so'z”, 2018.